

“ZARBULMASAL” NING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Axmedova Manzura Raxmatovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Gulxaniy ijodiga mansub boʻlgan “Zarbulmasal” asarining tarixi va oʻtmishimiz yaʼni oʻsha davrning muammolari masallar asosida ochib berilgan. Insonlar xarakteri hayvonlarga majoziy tarzda koʻchirilib, ular oʻrtasidagi munosabat asosida oʻsha davrning muhiti yaqqol koʻrinadi. Asarning mazmuni, gʻoyaviy yoʻnalishi, bosh syujet yoʻli, tarkibi, tili, uslubiy xususiyatlari haqida maʼlum tasavvur hosil qilinadi.

Kalit soʻzlar: asar, sujet, mazmun, fikr, xarakter, qahramon, moziy, dialog.

Gulxaniy XVIII asrning oxiri, XIX asrning birinchi yarmida yashab ijod qilgan oʻzbek mumtoz shoiri va yozuvchisidir. Gulxaniy XVIII asrning 70-yillarida tugʻilgan va yoshligidan badiiy adabiyot bilan jiddiy shugʻullanib, Qoʻqon adabiy muhitida eʼtiborli oʻrin egallagan. Gulxaniy forsiy va turkiy tilda mahorat bilan qalam tebratgan zullisonayn shoir edi. Oʻzbek mumtoz adabiyotida badiiy tasvir uslubiga koʻra Gulxaniy xalq tilini bilishda, uning soʻz boyligidan foydalanishda, nozik ifoda imkoniyatlarini ishga solishda yuksak maxorat soxibidur. Bu davrlar nasri taraqqiyotini uning ijodisiz tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun ham shoir asarlari har doim adabiyot muxlislari va kashshoflari diqqat markazida turgan. Uning ijodi haqida maʼlumotlar, mulohazalar Gulxaniy adabiy merosini, asosan, ikki turdagi asarlar forsiy va turkiy tillardagi lirik sheʼrlari hamda “Zarbulmasal” tashkil etadi. Shoir “Zarbulmasal”dagi singari, lirik sheʼrlarida ham oʻta anʼnaviylik va kitobiylikdan qochgan, xalqona soddalikka intilgan.

Asarning “Zarbulmasal” deb nomlanishiga sabab, unda yozuvchi xalq tilidagi maqol va masallarni tasvirlanayotgan hayotiy voqealarga mutanosib ravishda zarblash usulida ish tutgan. “Zarbulmasal” mundarijasiga “Toshbaqa bilan chayon”, “Tuya bilan boʻtaloq”, “Maymun bilan Najjor” kabi masal va 400 dan ortiq maqol, talay xalqona iboralar voqealar izchilligiga singdirib yuborilgan “Zarbulmasal” arabchadan olingan boʻlib, “masallar yigʻindisi” degan maʼnoni anglatadi. “Zarbulmasal” forschadan olingan boʻlib, “ertaklar toʻplami” degan maʼnoni anglatadi. “Zarbulmasal” asarida 20 dan ortiq hikoyatlar va 500 dan ortiq maqollar bor. Zarbulmasal” asarida 15 dan ortiq hikoyatlar va 400 dan ortiq maqollar bor. Asar xalq orasida “Koʻrqush hikoyasi” nomi bilan mashhur. Asar xalq orasida “Yapaloqqush hikoyasi” nomi bilan mashhur.

Asar qahramonlari yirtqich qushlar.

Asar qahramonlari yovvoyi hayvonlar.

Asarda qalin evaziga 1000 tilla soʻraladi.

Asarda qalin evaziga 1000 ta vayrona so‘raladi.

Gulxaniy "Zarbulmasal"i esa o‘ziga xos uslub va mazmun, syujet va kompozitsiyaga ega. Uning g‘oyalar va timsollar tizimi talqini o‘ziga xos. Ammo, shoirning o‘zi ta’kidlaganidek, unda Jomiy-ning "Silsilat uz-zahab", Sharq hikoyachiligining noyob namunasi "Kalila va Dimna"ning ta’sirini sezish mumkin. Undan tashqari, "Zarbulmasal"da Xusrav Dehlaviy, Jomiy, Hofiz Sheroziy, Navoiy, So‘fi Olloyor, Mashrab kabi ulug‘ ustozlar asarlaridan parchalar keltiriladi. Shoir o‘z fikrlariga ulardan quvvat oladi. "Zarbulmasal"ning voqealari juda puxta-xalq latifalaridek sodda, muxtasar o‘ylangan. U "Kalila va Dimna", "Ming bir kecha" kabi asar ichida asar tarzida yozilgan. Lekin ular bir-biri bilan uzviy bog‘lanib yagona asarni tashkil etgan.

Asarda turli timsollar tizimi mavjud. Bular: a) Boyo‘g‘li, Yapaloqqush, Ko‘rqush, Gunashbonu, Kulonkir sulton, Hudhud, Sho‘ranul, Kuykunak, Malik Shohin, Kordon, Turumtoy, Navozanda, Bozanda kabi qushlar; b) Tuya, bo‘taloq, toshbaqa, chayon kabi hayvonlar; v) Xolboqi misgar, Yodgor po‘stindo‘z, Otaboy Amin, Safarboy bog‘bon kabi kishilar obrazlaridir.

"Zarbulmasal"ning bosh g‘oyasi-xalq maqollari, hikmatlari, matal va hikoyatlari orqali insoniyatni ma’naviy g‘aflatdan ogoh etish. Uning nuqsonlarini fosh etib, kamolot yo‘lini ko‘rsatish. Komil inson-ni tarbiyalash. Asardan bu fikrimizni tasdiqlovchi dalillarni istaganicha topish mumkin. "Zarbulmasal"ning g‘oyaviy ko‘lami qanchalik teran va cheksiz bo‘lsa, badiiyati ham shunchalik barkamol. Unda, nasriy asar bo‘lsada, saj‘, irsoli masal, kitobat, husni ta’lil, o‘xshatish kabi o‘nlab badiiy san’atlarning yangi, o‘ziga xos namunalari yaratilgan. Asarda qo‘llangan so‘zlar xazinasini, timsollar tizimi ham o‘ziga xos.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. old.gov.uz/oz/news/view/24214
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022- 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziy. Funun ul-balog‘a. Al-fann-us-soniy fi-l-qofiya var-radif //O‘zbek tili va adabiyoti. 2002. – №3. 3. Abulqalam Ozod. 27 bet
4. Ишмухамедов Р., Абдуқародиров А., Пардаев А. Тарбияда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар).-Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2009 -160 б.

5. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар).-Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008 -180 б.
6. R.Mahmudov. Kasbiy Ma’naviyat. O‘quv qo‘llanma. –Т., 2021.-5-б
7. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Т., 2021. - 274- bet